

14. Управление Федерального казначейства по Донецкой Народной Республике: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donetsk.roskazna.gov.ru/>

15. Комитет Народного совета по бюджету, финансам и экономической политике: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/struktura/komitety-i-komissii-ns/komitet-narodnogo-soveta-po-byudzhetu-finansam-i-ekonomicheskoy-politike/>

16. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Закон ДНР от 28.06.2019 г. № 46-ПНС, с изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, с изм. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12754>

18. Уксусов, В. В. Правовое регулирование муниципального финансового контроля / В.В. Уксусов // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 3. – С. 81-88.

УДК 338.24.01

DOI

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЫГОЛКО Т.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории и государственного
управления,**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»;**

СМЫК А.З.,

**начальник отдела стратегического
планирования, прогнозирования и реализации
республиканских программ департамента
стратегического развития экономики**

Минэкономразвития ДНР,

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье рассмотрен перечень программ, которые могут разрабатываться на республиканском и местном уровнях, обозначены органы государственной власти, участвующие в разработке, утверждении и реализации программных документов, проведен анализ разработки проектов отраслевых республиканских программ и их структуры, рассмотрена методика оценки эффективности программ, выделены ключевые проблемы стратегического планирования в ДНР.

Ключевые слова: стратегическое планирование, система государственного планирования, управление, эффективность

FEATURES OF THE STATE STRATEGIC PLANNING SYSTEM IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

VYGOLOKO T.A.,
Candidate of Economics Sci., Associate Professor,
Department of economic theory and public
administration,
SEE HPE «Donetsk National Technical University»;

SMYK A.Z.,
Head of the Department of Strategic Planning,
Forecasting and Implementation of Republican
Programs of the Department of Strategic Economic
Development of the Ministry of Economic
Development of the DPR,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers the list of programs that can be developed at the republican and local levels, identifies the state authorities involved in the development, approval and implementation of program documents, analyzes the development of projects of sectoral republican programs and their structure, considers the methodology for evaluating the effectiveness of programs, highlights the key problems of strategic planning in the DPR

Keywords: *strategic planning, state planning system, management, efficiency*

Постановка задачи и актуальность. В условиях необходимости формирования в Донецкой Народной Республике, в том числе, как и для субъекта Российской Федерации, эффективного государственного аппарата, решающего крайне важные задачи восстановления и развития, значение и актуальность стратегического планирования, как важнейшей функции государственного управления, невозможно переоценить. Опираясь на практику государственного управления в Российской Федерации и большинства развитых стран, государственное стратегическое планирование должно стать стержнем, системообразующим фактором обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Республики.

Стратегическое планирование позволит повысить эффективность государственного управления путем установления целевых приоритетов, а также целевых значений экономических показателей по основным, наиболее важным направлениям социально-экономического развития региона на среднесрочную или долгосрочную перспективу (стратегия), а также с одновременным формированием основ механизма их достижения (государственные программы).

Кроме того, учитывая вхождение Донецкой Народной Республики как субъекта в состав Российской Федерации и в связи с применением на территории Донецкой Народной Республики Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», сфера государственного стратегического планирования должна быть выстроена в массиве интеграции в общероссийскую систему государственного стратегического планирования.

Анализ последних исследований и публикаций. В экономической науке проблеме теории и методологии планирования всегда уделялось особое внимание. Теоретические, методологические аспекты стратегического планирования представлены в трудах: И. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, Г. Минцберга,

Л. Басовского, Г. Парсаданова, К. Личко, А. Серкова, С. Струмилина, В. Канторовича, В. Немчинова, В. Новожилова, В. Зотова и других экономистов-исследователей. В то же время вопросы реализации государственной политики в сфере стратегического планирования в Донецкой Народной Республике со стороны системного подхода не нашли достаточного отражения в научной литературе.

Цель статьи: рассмотреть особенности системы государственного стратегического планирования в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Специфика природы государственного управления формируется из понимания его необходимости, общественной обусловленности и целевой направленности [1, с. 54; 2, с. 125-126] и обуславливает его функции, в том числе планирование.

Особенность стратегического планирования в государственном управлении заключается в том, что планирование проходит в масштабах больших, чем масштабы одного предприятия, то есть в глобальных масштабах (государства, региона), учитывается демография, доходы населения, общая политика государства (региона). Кроме того, необходимо обеспечить более тесную увязку региональных и общегосударственных целей, макроэкономической политики и краткосрочных планов.

Специфика стратегического планирования на государственном уровне обусловлена еще и тем, что субъектами государственного (регионального) управления выступают законодательные и исполнительные органы, осуществляющие косвенные и прямые управленческие воздействия в соответствии с их полномочиями. Объектом государственного управления являются социально-экономические процессы, общественные институты, социальные группы.

Кроме того, здесь существует высочайший уровень ответственности, так как от принятого решения (плана действий) зависит судьба всей территории и его населения.

По историческим меркам Донецкая Народная Республика приобрела свою государственность относительно недавно, однако до вхождения Республики в состав Российской Федерации были созданы прочные государственные и социально-культурные институты.

Несмотря на сформированную систему государственной власти, наше молодое государство столкнулось с проблемой формирования прежде всего качественной, профессиональной и эффективной системы государственного управления, государственного аппарата. Следует отметить, что государственное управление экономикой осуществляется однобоко, в «ручном режиме», с краткосрочной ориентацией, без комплексного подхода и видения на долгосрочную перспективу и, что немаловажно, в условиях ограниченности бюджета.

Были внедрены лишь некоторые элементы стратегического планирования, программно-целевого метода – республиканские программы, но при этом четко не определены основные направления развития Республики на долгосрочную перспективу. Сам процесс планирования и программирования имел расхождения с бюджетным процессом.

Нормативная правовая база Донецкой Народной Республики в сфере стратегического планирования сформирована только в части разработки программных документов – республиканских программ.

В существующих реалиях практический опыт показывает, что республиканские программы являются оптимальной формой непосредственного участия государства в управлении социально-экономическим развитием.

Основной упор в деятельности ключевого органа исполнительной власти в сфере разработки и реализации республиканских программ (Министерств экономического развития Донецкой Народной Республики) делался на [3]:

– повышение эффективности республиканских программ в условиях ограниченности финансовых ресурсов;

– определение экономического, социального, бюджетного, макроэкономического эффекта от реализации республиканских программ на стадии разработки;

– совершенствование системы разработки, реализации и мониторинга реализации республиканских программ.

В Донецкой Народной Республике на республиканском и местном уровне могут разрабатываться следующие документы:

1) программа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и программы городов и районов (или программы восстановления и развития экономики и социальной сферы), представляющие собой общую систему целевых показателей социально-экономического развития, которые взаимосвязаны по срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих первоочередное сосредоточение ресурсов в целях решения безотлагательных и первоочередных задач социально-экономического развития территории;

2) отраслевые республиканские программы, охватывающие всю территорию государства или большое количество его административно-территориальных единиц, отличаются долгосрочным периодом реализации и осуществляются органами государственной власти и органами местного самоуправления, и, в соответствии с целевым направлением, могут быть:

– экономическими (нацелены на решение комплексных отраслевых и межотраслевых проблем производства, направлены на повышение его эффективности, сбережения ресурсов, организацию новых производств, формирование производственной кооперации);

– научными (нацелены на выполнение фундаментальных исследований в сфере общественных, естественных и технических наук);

– научно-техническими (нацелены на решение основных научно-технических проблем, создание новых технологий, средств производства, материалов, наукоемкой и конкурентоспособной продукции);

– социальными (нацелены на решение задач повышения уровня и качества жизни, благосостояния населения, проблем безработицы, повышения социальной защиты населения, совершенствование условий труда, развитие здравоохранения и образования);

– культурными (нацелены на решение проблем культурного развития, сохранение культурного наследия, обеспечение интеллектуальных и духовных потребностей человека);

– экологическими (нацелены на реализацию общегосударственных природоохранных мероприятий, предотвращение катастроф экологического характера и ликвидацию их последствий);

– оборонными (нацелены на усиление обороноспособности государства);

– правоохранительными (нацелены на обеспечение правоохранительной деятельности, охрану общественного порядка, выявление и пресечение преступности, обеспечение государственной безопасности);

3) другие республиканские программы, целью которых является решение отдельных проблем развития экономики и общества, а также проблем развития отдельных отраслей экономики и административно-территориальных единиц, требующих государственной поддержки.

Определен горизонт планирования программных документов – на среднесрочную (на 3-5 лет) и краткосрочную перспективу (на 1 год).

На государственном уровне Программа социально-экономического развития Донецкой Народной Республики утверждается Правительством Донецкой Народной Республики в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О внесении

изменений в Конституцию Донецкой Народной Республики» от 24.06.2022 № 383-ПНС, внесшим изменения в ст. 77 Конституции Донецкой Народной Республики [4]: (ранее – Народным Советом Донецкой Народной Республики по представлению Председателя Правительства Донецкой Народной Республики); отраслевые и другие республиканские программы – также утверждаются Правительством Донецкой Народной Республики; программы социально-экономического развития, разработанные на местном уровне, утверждаются органом местного самоуправления (в реалиях – главой администрации административно-территориальной единицы). Что касается других республиканских программ, то их разработка, утверждение и реализация, в частности, не урегулирована ни Законом Донецкой Народной Республики «О республиканских программах», ни Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 №13-2 «Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики».

Несмотря на сформированную на законодательном уровне систему программных документов, в реальности программирование «работало» лишь на местном уровне. Так, с 2015 года профильным республиканским органом исполнительной власти, Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики, разрабатывались проекты Программы социально-экономического развития как на краткосрочный (проект 2015 года), среднесрочный (проекты 2020 года – на 2, 3 и 5 лет), так и на долгосрочный периоды (проект 2019 года – на 6 лет), однако вплоть до сентября 2021 года указанные документы дальше проекта «не двигались».

Указом Главы Донецкой Народной Республики от 02.09.2021 № 266 утвержден План социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 гг., главной целью документа является обеспечение социального благополучия населения за счет восстановления, модернизации и стабилизации экономики на основе промышленной составляющей как базиса социально-экономического развития Донецкой Народной Республики в рамках следующих целей (векторов развития):

- повышение благосостояния и качества жизни населения;
- повышение эффективности функционирования реального сектора экономики (реализация мер поддержки экономики);
- повышение эффективности государственного управления;
- развитие территорий.

Данный документ рассматривается как высший стратегический документ Республики. Следует отметить, что в 2022 году Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 13.10.2022 № 90-РЗ в Республике был утвержден перечень государственных (республиканских) программ в рамках указанных выше целей [5].

Кроме того, органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики формировались отраслевые и другие республиканские программы. В этой связи активную позицию занимали Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

По данным Минэкономразвития ДНР в течение 2020 года ведомством было рассмотрено 18 проектов отраслевых республиканских программ, разработанных профильными органами исполнительной власти, из них 10 проектов были согласованы (56% из общего числа поданных проектов), 8 проектов с указанием замечаний направлены на доработку. Следует отметить, что по сравнению с 2019 годом органами исполнительной власти в 2020 году разработано в 3,6 раза больше отраслевых республиканских программ (в 2019 году – 5 проектов были поданы на рассмотрение, 2 из которых были согласованы) [3].

В 2021 году Минэкономразвития ДНР рассмотрено 12 проектов отраслевых республиканских программ, разработанных профильными органами исполнительной власти, из них 5 проектов были согласованы, 7 проектов с указанием замечаний направлены на доработку [6].

По состоянию на 01.11.2022 с 2015 года утверждены 4 отраслевые республиканские программы:

- Программа «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики (утверждена распоряжением Главы Донецкой Народной Республики от 24.03.2017 № 72-1);

- Программа «Суперинтенсивный яблоневый сад на площади 90 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики» (утверждена Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26.09.2017 № 12-6, реализация досрочно прекращена в соответствии с Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 19.02.2020 № 8-5);

- Республиканская программа патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг. (утверждена Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 30.04.2020 № 22-3);

- Республиканская программа по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 годы (утверждена Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 19.07.2021 № 50-6).

Также на систематической основе органами исполнительной власти Республики ежегодно разрабатываются и реализуются так называемые программы капитальных инвестиций (по существующей практике такие программы утверждаются Правительством Донецкой Народной Республики в виде мероприятий инвестиционного характера, направленных на развитие сферы связи; системы здравоохранения; транспортной отрасли и дорожного хозяйства; электроэнергетической отрасли; восстановление и капитальный ремонт объектов жилищного фонда и социальной сферы, повышение эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства) [6].

Что касается программ восстановления и развития экономики и социальной сферы городов и районов, они разрабатываются и утверждаются ежегодно (кроме 2017 года). Следует отметить, что местные программы на 2020 год формировались в период подготовки республиканского бюджета, что позволило впервые с 2015 года увязать планирование и программирование с бюджетным процессом. Местные программы направлены на восстановление инфраструктуры, обеспечение стабильной работа объектов систем жизнеобеспечения, создание благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, восстановление экономических процессов, повышение качества жизни населения и т.д. В 2020 году также Минэкономразвития ДНР инициирован новый подход к разработке местных программ: выстроена взаимоувязка по принципу «цель»–«задача»–«мероприятие»–«целевой показатель», период реализации программ впервые увеличен до 3-х лет.

По состоянию на 01.11.2021 в Перечень республиканских программ Донецкой Народной Республики включено 36 республиканских программ, из них 34 программы являются местными программами социально-экономического развития [7].

Следует остановиться на том, как происходит реализация республиканских программ как на местном, так и на государственном уровне.

Оценка эффективности республиканских программ проводится в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 5.9 Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-2 [8]. Это алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации

программы и по ее итогам и должен основываться на оценке эффективности программы с учетом объема ресурсов, выделенных на ее реализацию, а также реализованных рисков и социально-экономических эффектов, которые влияют на изменение в соответствующей сфере деятельности (отрасли).

Данная методика учитывает необходимость проведения оценок в разрезе учета степени реализации основных мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, степени достижения целей и решения задач программы (табл. 1).

Таблица 1

**Методика оценки эффективности программы, применяемая в
Донецкой Народной Республике**

Составляющая методики оценки эффективности	Расчет
1) Оценка степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)	$СРМ = МВ/М,$ <p>где СРМ – степень реализации основных мероприятий; МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году</p>
2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (уровень финансирования реализации программы) и оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы	$ССУЗ = ФФ/ ФП,$ <p>где ССУЗ – уровень финансирования реализации программы; ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы; ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период; $ЭС = СРМ/ССУЗ,$</p> <p>где СРМ – степень реализации основных мероприятий; ССУЗ – уровень финансирования реализации программы</p>
3) Оценка степени достижения целей и решения задач программы	$СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n,$ <p>где СДЦ – степень достижения целей (решения задач); СДП – степень достижения показателя программы; n – количество показателей программы.</p> <p>$СДП = ЗФ/ЗП$ (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений),</p> <p>где ЗФ – фактическое значение показателя программы; ЗП – плановое значение показателя программы,</p> <p>или</p> <p>$СДП = ЗП/ЗФ$ (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)</p>
4) Общая оценка эффективности реализации программы	$ЭГП = СДЦ \times ЭС$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы может определяться на основании следующих критериев, которые представлены в табл. 2:

Таблица 2

Определение эффективности программы

Степень эффективности	Значение коэффициента
неэффективная	менее 0,5
уровень эффективности удовлетворительный	0,5-0,79
эффективная	0,8 - 1
высокоэффективная	более 1

С использованием указанной выше методики проводилась оценка эффективности реализации в 2020 году Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 гг. Однако в связи с отсутствием финансирования программы в отчетном периоде, оценка не могла быть осуществлена качественно.

Из запланированных 110 мероприятий: выполнено в полном объеме 51 мероприятие, частично выполнено – 17, не выполнено – 42 мероприятия.

Из предусмотренных 11 показателей: значения превышают плановые по 3 показателям, значения показателей, соответствующие плановым, – отсутствуют, плановые значения не достигнуты по 8 показателям.

В рамках развития и совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи Донецкой Народной Республики количество военно-патриотических спортивных клубов, объединений, кружков увеличилось на 45%. Количество воспитанников данных организаций за 2020 год увеличилось на 12,2%. Количество участников патриотических мероприятий (республиканских, городских, районных) за 2020 год увеличилось более чем в 12 раз, в том числе в результате внедрения дистанционного (онлайн) режима. За 2020 год количество молодежи в мероприятиях патриотической направленности на уровне городов и районов увеличилось более чем в 7 раз, количество мероприятий патриотической направленности на уровне городов и районов увеличилось более чем в 2 раза. Наибольшее увеличение количества проведенных мероприятий произошло в г. Торезе (в 6,4 раз), г. Макеевке (в 5,9 раз), г. Енакиеве (в 3,4 раза). Наибольший рост количества участников мероприятий отмечен в г. Макеевке (в 32,7 раз), г. Енакиеве (в 28,8 раза), г. Горловке (в 28,1 раз). В 13 городах и районах Донецкой Народной Республики созданы Территориальные штабы Движения «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ», которые на местном уровне объединили вокруг себя в работе 90 первичных ячеек (клубов, кружков, объединений).

В рамках увеличения количества детей и молодежи, обеспеченной услугами тематического досуга – в отчетном периоде услугами тематического отдыха на территории Республики обеспечено 362 человека.

В рамках научно-методического и организационного сопровождения системы патриотического воспитания граждан разработаны 2 ед. методических материалов в сфере патриотического воспитания (в т.ч. методические рекомендации «Молодежь Республики: портрет в цифрах: итоги социологического исследования «Молодежный образ жизни»). Количество образовательных семинаров для подготовки специалистов (повышения квалификации) в сфере патриотического воспитания увеличилось более чем в 3 раза и прочее.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Цель разработки республиканских программ состоит в содействии

осуществления государственной политики в приоритетных областях развития государства, отдельных секторах экономики, административно-территориальных единицах; обеспечение сосредоточения финансовых, логистических, иных ресурсов, производственного и научно-технического потенциала, а также координация деятельности органов государственной власти всех уровней, предприятий, учреждений и организаций по решению важнейших задач. Однако вплоть до 2022 года приоритетные направления развития Донецкой Народной Республики не были обозначены (не утверждены на общегосударственном уровне).

Следует отметить, что в 2019 году в рамках целеполагания Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики разрабатывалась Стратегия социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на период до 2024 года, которая осталась проектом.

Органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики также разрабатывались отдельные стратегии развития отраслей экономики и направлений социальной сферы. Так, были приняты Стратегии развития внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 гг. [46] и Стратегия развития агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики до 2025 года.

К сожалению, отсутствие в Донецкой Народной Республике законодательных основ и норм формирования, согласования, утверждения подобного рода документов системы стратегического планирования сдерживает их процесс разработки и утверждения.

Учитывая изложенное, следует выделить ряд ключевых проблем стратегического планирования в Донецкой Народной Республике:

– отсутствие полной нормативной правовой базы по вопросам стратегического планирования, определяющей принципы стратегического планирования, систему стратегического планирования, специальный орган, ответственный за планирование, участников стратегического планирования и их полномочия, документы стратегического планирования и их содержание, взаимосвязь и взаимозависимость документов стратегического планирования и т.д.;

– несформированность системы стратегического планирования;

– отсутствие долгосрочного прогнозирования, стратегирования и планирования.

Список использованных источников

1. Государственное управление: основы теории и организации: учебник. В 2 т. Т. 1 / под ред. В.А. Козбаненко. – 2-е изд., с изм. и доп. – М. : «Статут», 2002. – 366 с.

2. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит., 1997. – 400 с.

3. Подведены итоги работы Министерства в сфере стратегического планирования и развития за 2020 год / Сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8740:podvedeny-itogi-raboty-ministerstva-v-sfere-strategicheskogo-planirovaniya-i-razvitiya-za-2020-god&catid=8&Itemid=141

4. О внесении изменений в Конституцию Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 24.06.2022 № 383-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gisnpa-dnr.ru/npa/0002-383-iihc-20220624/#0002-383-iihc-20220624-1-0-6-b

5. О перечне государственных (республиканских) программ: Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 13.10.2022 № 90 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-13-oktyabrya-2022-g-%E2%84%96-90-r3-o-perechne-gosudarstvennyh-respublikanskih-programm/?ysclid=la5woq6px2842010030>

6. Подведены итоги работы в сфере стратегического планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: днронлайн.рф/podvedeny-itogi-raboty-v-sfere-strategicheskogo-planirovaniya/?ysclid=la5vxwwa94564878272&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru.

7. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098

8. Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 №13-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-17-dekabrya-2016-g-%E2%84%96-13-2-ob-utverzhenii-poryadka-razrabotki-i-realizaczii-respublikanskih-programm-doneczkoj-narodnoj-r/>

УДК 657.1

DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики предприятия и управления
трудовыми ресурсами в АПК;

КИЗЛИК Т.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
кредита;

ДОЛГОШЕЕВ А.В.,

соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной работе представлена классификация инвестиционной деятельности в сфере инноваций, проведено исследование исторического развития взглядов представителей экономических школ на влияние государства на экономические процессы. Определены основные элементы системы государственного регулирования социально-экономического развития. Предложены ключевые направления государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, государственное регулирование